

РОБОТОТЕХНИКА В АГРОНОМИИ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЕ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

¹И. Якименко, ²Ш. Каршибоев, ³Э. Муртазин

¹Доктор технических наук, Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

^{2,3}Старший преподаватель, Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933992>

Аннотация. Статья рассматривает роль робототехники в современном сельском хозяйстве, особенно в контексте автоматизации процессов ухода за растениями и борьбы с вредителями. Преимущества использования роботов в агрономии, такие как оптимизация ресурсов, улучшение качества урожая и снижение экологического воздействия, обсуждаются в статье. Также рассматриваются вызовы и перспективы дальнейшего развития данной технологии.

Ключевые слова: робототехника, сельское хозяйство, автоматизация, уход за растениями, борьба с вредителями, сельскохозяйственные роботы, машинное обучение, сенсоры, агрономия.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy qishloq xo'jaligida robototexnikaning roli, ayniqsa o'simliklarni parvarish qilish va zararkunandalarga qarshi kurash jarayonlarini avtomatlashtirish kontekstida ko'rib chiqiladi. Maqolada agronomiyada robotlardan foydalanishning resurslarni optimallashtirish, hosil sifatini yaxshilash va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish kabi afzalliklari haqida so'z boradi. Ushbu texnologiyani yanada rivojlantirish muammolari va istiqbollari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: robototexnika, qishloq xo'jaligi, avtomatlashtirish, o'simliklarni parvarish qilish, zararkunandalarga qarshi kurash, qishloq xo'jaligi robotlari, mashinalarni o'rganish, sensorlar, agronomiya.

Abstract. The article discusses the role of robotics in modern agriculture, particularly in the context of automating plant care processes and combating pests. The advantages of using robots in agronomy, such as resource optimization, improvement of crop quality, and reduction of environmental impact, are discussed in the article. The challenges and prospects for further development of this technology are also considered.

Keywords: robotics, agriculture, automation, plant care, pest control, agricultural robots, machine learning, sensors, agronomy.

Введение

Современное сельское хозяйство сталкивается с рядом сложных вызовов, таких как изменение климата, увеличение мировой популяции и необходимость повышения урожайности при сохранении экологической устойчивости. В условиях таких изменений технологические инновации играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства. Одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся областей является робототехника в агрономии. Робототехника в агрономии представляет собой совокупность технологий, направленных на автоматизацию процессов ухода за растениями и борьбы с вредителями [1]. Этот подход к сельскому хозяйству обеспечивает эффективное использование ресурсов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня урожайности. В данной статье мы рассмотрим различные аспекты применения робототехники в сельском хозяйстве, сосредоточившись на автоматизации процессов ухода за растениями и методах борьбы с вредителями. Мы изучим

преимущества, вызовы и перспективы этой технологии, а также ее влияние на будущее сельского хозяйства.

В последние десятилетия технологические инновации проникают в самые отдаленные уголки нашей жизни, и сельское хозяйство не стало исключением [2]. Робототехника, ранее ассоциированная преимущественно с производственными линиями и инженерией, теперь нашла свое место в агрономии, став неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Автоматизация процессов ухода за растениями и борьбы с вредителями открывает новые возможности для увеличения урожайности, сокращения затрат и повышения качества продукции.

Одним из ключевых преимуществ робототехники в сельском хозяйстве является возможность точного и эффективного управления агрофонами без необходимости в человеческом вмешательстве [3]. Специализированные агророботы оборудованы сенсорами, камерами и другими устройствами, позволяющими им собирать данные о состоянии посевов. Эти данные затем анализируются алгоритмами машинного обучения, что позволяет роботам принимать решения в реальном времени о дальнейших действиях [4].

Например, автономные роботы могут осуществлять полив, опрыскивание растений и дозированное внесение удобрений, исходя из текущих потребностей культур. Это позволяет оптимизировать использование ресурсов, уменьшить расход воды и химических препаратов, а также снизить нагрузку на окружающую среду.

Еще одним важным аспектом применения робототехники в агрономии является борьба с вредителями. Традиционные методы контроля за насекомыми и болезнями часто требуют применения химических пестицидов, которые могут быть вредными для человека и окружающей среды. Роботы могут использовать альтернативные методы борьбы, такие как точечное применение биологических агентов или физические методы, например, применение ультразвука или лазеров для уничтожения вредителей [5].

Кроме того, роботы оснащены камерами и датчиками, которые позволяют им выявлять признаки заболеваний или повреждений растений на ранней стадии. Это позволяет своевременно принимать меры по предотвращению распространения болезней и минимизации урожайных потерь [6].

Однако внедрение робототехники в агрономию также сталкивается с некоторыми препятствиями. Одним из них является высокая стоимость оборудования и разработки специализированных программных решений. Кроме того, необходимо обеспечить совместимость роботов с различными типами почв и культур, а также разработать надежные системы навигации для работы в условиях сельского хозяйства.

Заключение

Робототехника в агрономии представляет собой не только современный подход к сельскому хозяйству, но и ключ к его будущему развитию [7]. Автоматизация процессов ухода за растениями и борьбы с вредителями с помощью специализированных роботов приводит к значительному увеличению эффективности производства, снижению затрат и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Однако, несмотря на все преимущества, применение робототехники в агрономии также сталкивается с вызовами. Высокие инвестиции в разработку и внедрение технологий, сложности совместимости с различными типами почв и культур, а также необходимость

развития надежных систем навигации — все это требует дальнейших усилий и исследований.

Тем не менее, с каждым годом робототехника в агрономии становится все более доступной и эффективной. Рост интереса к этой области со стороны как сельскохозяйственных предприятий, так и технологических компаний, свидетельствует о ее значительном потенциале [8].

В заключении, робототехника в агрономии представляет собой перспективное направление развития сельского хозяйства, которое способно решить множество актуальных проблем отрасли и обеспечить устойчивое и эффективное производство продовольствия в будущем.

REFERENCES

1. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТ. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.
2. Эмиль, М. (2023). ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.
3. Кузиев, Б. Н., & Муртазин, Э. Р. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Экономика и социум, (5-2 (108)), 786-789.
4. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.
5. Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. Р. (2022). ТИПЫ РАДИО АНТЕНН. Universum: технические науки, (11-3 (104)), 9-12.
6. Муртазина, Д. Р. (2023). МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 139-145.
7. Мустафакулов, А. А., & Муртазин, Э. Р. угли Сафаров, АА (2016). Исследование возобновляемых источников энергии. Ученый XXI века, 3-1.
8. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. Ученый XXI века, 12.